

SUVLAR QATTIQLIGINI FILTRLAR BILAN YUMSHATISH VA TOZALASH

Boboyeva Gulmira Sodikovna

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, v.v.b. dotsent

g.boboyeva@samdaqu.edu.uz.

Annotasiya: Suvlar qattiqligini yumshatish va tozalash uchun biz nafaqat davlatimiz, balki chet ellik olimlar tomonidan yaratilgan zamonaviy maishiy filtr va qurilmalardan foydalangan holda suvlarni yumshatish va tozalash usulini taklif etamiz. Bunday filtr va qurilmalar ixchamligi va qulayligi bilan suvlarni yumshatish va tozalash usullarining boshqa turlaridan farq qiladi va ko’plab afzalliklarga ega.

Annotation: To soften and purify the hardness of the waters, we offer a way to soften and purify the waters using modern household filters and devices created not only by our state, but also by foreign scientists. Such filters and devices differ in their compactness and convenience from other types of water softening and cleaning methods and have many advantages

Kalit so’zlar: yumshatish, shlam, cho’kma, tozalash, qurilma, filtr, kalsiy va magniy karbonat, ionlar, qattiqlik, ozon, xlrlash (softening, slurry, precipitate, cleaning, device, filter, calcium and magnesium carbonate, ions, hardness, ozone, chlorination).

Dunyo aholisini sifatli ichimlik suvi bilan ta’minlash hozirgi kunning asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Birlashgan millatlar tashkilotining ma’lumotlariga ko’ra 8 dan 1 qismidan ortiq aholi qurg’oqchil hududlarda yashaydi, sayyora aholisining 33 % dan ortiq davlatda suv tanqisligi mavjud. Bu masalani hal etishning boshqa usullari bilan bir qatorda, suvlarni yumshatish, tozalash muhim vazifa bo’lib, uni amalga oshirishda turli texnologiya va qurilmalarning energiya sarfini hisobga olish kerak bo’ladi. Mahalliy xom ashyolardan foydalanib ichimlik suvi ta’minoti tizimlaridan uzoqda joylashgan aholi uchun avtonom ichimlik suvi ta’minoti tizimlarini ishlab chiqish va yaratishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim ahamiyatga egadir.

Shu nuqtai nazardan bu yo’nalishda turli usullardan foydalib, suvlarni yumshatish, tozalash uchun mahalliy xom ashyolardan keng foydalanish bo’yicha jadal tadqiqotlar olib borilmoqda.

Do’nyoda ushbu yo’nalishda turli texnologiya va qurilmalarni inobatga olgan holda, suvlarni yumshatish, tozalash jarayonlarining samaradorligini oshirishga katta e’tibor beriladi. Bunday suvlarni yumshatish, tozalash orasida filtrlash usuli umumiy

oʻrnatilgan quvvatdan 60 % ulush bilan yetakchi oʻrinni egallagan boʻlsa, keyingi oʻrinlarda ishlov berishning boshqa usullari turadi. Bu yoʻnalishda suvlarni yumshatish, tozalash qurilmalarini ishlab chiqish, ularning samaradorligini oshirish, texnik-iqtisodiy koʻrsatkichlarini maqbullashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar dolzarb vazifa hisoblanadi.

Oʻzbekistonda suvlarni yumshatish, tozalash sohasi boʻyicha innovasion texnologiyalarni rivojlantirishga, jumladan suvlarni yumshatish, tozalash qurilmalarini ishlab chiqish, ulardagi jarayonlarni ilmiy va muhandislik asoslarini ishlab chiqish, konstruktiv va texnik koʻrsatkichlarini optimallashtirish, shuningdek ulardan ichimlik suvi taʼminotida foydalanish samaradorligini oshirishga katta eʼtibor qaratilmoqda. Mazkur yoʻnalishda, xususan, zamonaviy xom ashyolardan foydalangan holda suvlarni yumshatish, tozalash qurilmalarining yangi avlodlarini ishlab chiqish va yaratish, shuningdek avtonom ichimlik suvi taʼminoti tizimlarining samaradorligi va ishlab-chiqarish quvvatini oshirish maqsadida suvlarni yumshatish, tozalashlardan foydalanish borasida muhim natijalarga erishildi. Mazkur vazifalarni amalga oshirish, jumladan suvlarni yumshatish, tozalash qurilmalari samaradorligini oshirish hamda ularning texnik koʻrsatkichlarini maqbullashtirish muhim vazifalar hisoblanadi.

Suvni tozalashning texnologik tasviridagi asosiy yoʻnalishiga quyidagilar kiradi: ichimlik suvi sifati oshirish va zararsizlantirish uchun inshootlarni takomillashtirish.

Tadqiqotlar natijasida suvni xlorlashda inson salomatligiga zarar yetkazadigan trilogometlar kabi mahsulotlar hosil boʻlishi aniqlandi. Shu munosabat bilan meʼyoriy hujjatlar ichimlik suvida koagulyasiyali tozalash natijasida hosil boʻlgan qoldiq adyuminii miqdorining cheklashni nazarda tutadi. Ichimlik suvini yumshatish, tozalash va zararsizlantirish talablari kuchaytirildi. Epidemiologik zararsizlantirishda bitta koʻrsatkich – koliindeks oʻrniga suvni baholash mikroorganizmlarning turli guruhlariga tegishli oltita koʻrsatkich boʻyicha amalga oshiriladi.

Ushbu talablar sababli bir tomondan suvni tozalash zararsizlantirish samaradorligini maksimal darajada oshirish kerak, boshqa tomondan esa tozalash jarayoni suvda keraksiz boshqa moddalarni qoldirmaydigan holatlarni yaratish kerak. Bu yangi zamonaviy unsurlar talab qiladigan anʼanaviy suvni tozalash tasvirlarini qayta koʻrib chiqishga olib keladi.

Suvni ozonlash suvni tozalashning yangi istiqbolli usullaridan biri boʻlib, uni keng qoʻllash sohasi va turli muammolarini hal qilish imkoniyati mavjud. Uning harakati suvni zararsizlantirish va suvning organoleptik koʻrsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan. Ozonlash atrof-muhit va odamlar uchun ekologik xavfsizdir.

Ozon kislorod ishtirokida elektr zaryadlari natijasida hosil boʻlgan yuqori reaktiv gazdir. Bu juda kuchli oksidlovchi vosita boʻlib, zarrachalarning sirt zaryadini oʻzgartiradi, bu esa koagulyasiya jarayonining yanada kuchayishga olib keladi. Suvni

zararsizlantirish uchun kerakli bo'lgan ozonning ulushi tarkibidagi organik moddalar, harorat va vodorod indikatorlarga qarab o'zgaradi [1.2.3.4].

Ozon suvni qayta ishlashda suvning organoleptik ko'rsatikichlari yaxshilanadi (rang, hid, ta'm). Agar rangi guminli kislotalarning tarkibiga bog'liq bo'lsa, u holda ozonni keyingi tiltrlash bilan kiritish to'xtatilgan muallaq moddalar, temir, marganes va rang miqdori bo'yicha me'yoriy talablarga erishishga imkon beradi.

Yoqimsiz ta'm va hidlar hamda kolloid holatda bo'lgan mineral va organik kelib chiqadigan birikmalar mavjudligidan kelib chiqadi. Ozon bu birikmalarni oksidlaydi, parchalaydi, bu esa o'z navbatida ta'm va hidlarni yo'q qilishga olib keladi.

Bu muammolarni hal etish jarayonida bu turdagi suvlarni yumshatish, tozalashda har xil usullar bilan ishlov berish talab etiladi. Bunday yer osti qattiq suvlarini yumshatishda, bu turdagi suvlarga ishlov berishning bir nechta usullari mavjud bo'lib, bu usullar bilan ishlov berish jarayonlariga qarab har xil uslublarga (kimyoviy, fizik-kimyoviy, termik, magnit maydoni va kompleks) ajratishimiz mumkin [1.2.7.8].

Suvlarni yumshatish, tozalash, qattqlik beruvchi tuzlarni suvlar tarkibidan chiqarish natijasidagi jarayondir. Suvlarni yumshatish, tozalashning bugungi kunda bir qator usullar yordamida amalga oshirish mumkin. Bular quyidagilar: reagentlar bilan suvlarni yumshatish, tozalash; ion almashinish bilan suvlarni yumshatish, tozalash; nanofiltrlar bilan suvlarni yumshatish, tozalash.

Bu usullarning alohidaligi universal emas va u yoki bu holatlarda qo'llash mumkin. Suvlarni yumshatish, tozalash uchun, filtrlar tizimi ishlatiladi, bulardan har biri u yoki bu turdagi aralashmalardan (yiriq zarralar va shu kabilardan) tozalashga yo'naltirilgan [1.2.7].

Bizning assortimentda, suvlarni yumshatish, tozalash kabi jarayonlarni amalga oshirish uchun qurilma keng miqiyosda taqdim etilgan. Barcha qurilmalar yuqori sifatli daraja jarayonlarni amalga oshiradi.

Bu turdagi qattiq suvlar ta'mi bo'yicha achchiqroq va ovqat hazim qilish organlariga salbiy ta'sir qiladi. Me'yor xujjat bo'yicha (VOZ – sog'liqni saqlash) ichimlik suvining eng qo'lay qattqligi 1,0 – 2,0 mg*ekv/l ni tashkil qiladi. Maishiy shart-sharoitlarida qattqlik va ifloslik beruvchi tuzlarning ortiqqligi, isituvchi uskunalar, santexnik jihozlarning isitish yuzasida qo'yqalar hosil bo'lishiga va ularni ishdan chiqishiga olib keladi hamda insonlarning teri va sochlariga qo'yqalar o'tirib qoladi va sezilarli yoqimsizlikga olib keladi [1.2.3.4.6].

Oziq ovqat korxonalarida, mahsulotlarni saqlashda qattiq suvlardan tuzlarning tushishi mahsulotning sifatini yomonlashishiga olib keladi. Bular butilkadagi ichimlik suvi, piva, soklar va aroqlarga taalluqlidir. Hatto butilkalarni yuvishda u izlar yuvilmay qoladi. Shuning uchun har xil mahsulotlarni tayyorlash jarayonida

ishlatiladigan qattiq suvlar aniq reglamentlangan va 0,1 – 0,2 mg*ekv/l da bo'lishi talab etiladi [1.2].

Energetika sohasiga tasodifon tushgan qattiq va iflos suvlar tizimdagi issiqlik almashinish jihozlari va quvurlarni tezda izdan chiqaradi. Hatto issiqlik almashinish jihozlarining yuzasidagi uncha katta bo'lmagan qo'yqalar ham issiqlik o'zlash koeffitsiyentini va issiqlik oshish sarfini tezda pasayishga olib keladi. Quvurda qo'yqalar qanchalik oshsa, uning unumdorligini shuncha martaba pasaytiradi. Shuning uchun bu jarayonlarda ishlatiladigan suvlardagi tuzlardan hosil bo'lgan cho'kmalarni (shlam) sanoat korxonasi oqova suvlarini tozalashda ishlatish mumkin [1.2.3.6], Bunday suvlar miqdorini, ya'ni uning qattiqligini yanada kichikroq 0,03 – 0,05 mg*ekv/l gacha pasaytirish, ayrim korxonalarda esa bundanda kamaytirish talab etiladi [1.2.4.5].

Qattiq suvlar, suv ta'minoti, sanoat korxonasi va issiqlik shahobchasi tizimlari uchun umumiy muammodir. Berilgan muammo asosan sezilarli qachonki, xo'jalik – ichimlik suv ta'minoti uchun yer osti va zamin suvlari ishlatilganda. Masalan suv ta'minoti uchun asosan yer osti suvlari ishlatilganda, tarkibida 70 – 80 % gacha mineral aralashmalar gidrokarbonat kalsiy mavjudligi bilan bog'liq holda u qattiqlikni tavsiflaydi [1.2.3.5.6.7].

Suvlarning qattiqligini beradigan kalsiy va magniy ionlari issiqlik almashinish apparatlari, issiqlik elektr qurilmalari, quvurlar yuzasida kam eriydigan birikmalarni hosil qiladi, ya'ni ularning ishlash samaradorligini keskin pasayishga, yoqilg'ini ortishcha sarflashga, ularni qo'yqalardan tozalash uchun tez – tez to'xtalishlarga olib keladi. Ichimlik va texnik maqsadlar uchun bunday yer osti suvlarini ishlatish, albatta suvlarni yumshatish bosqichi bilan suv tayyorlashni birgalikda qo'llash kerak bo'ladi.

Yer osti suv zaxiralaridagi suvlarni tarkibi ham hozirgi kundagi ichimlik suv davlat standarti talabiga javob bermaydigan darajaga kelib qolmoqda. Shuning uchun bunday turdagi yer osti qattiq suvlariga ishlov berish ya'ni ularni yumshatishga bo'lgan ehtiyoj kundan-kunga ortib bormoqda.

Bu turdagi suvlarni yumshatishning bir nechta usullari mavjud bo'lib, bu usullarning barchasida ya'ni har bir qo'shiladigan kimyoviy moddalarni tashib kelinishi natijasida yoki elektr energiyaning sarflanishi natijasida bu qattiq suvlarni yumshatishga ketadigan sarf xarajatlari miqdori yuqoriligicha qolmoqda. Shuning uchun qulay va ixcham bo'lgan qurilma va jihozlarni qo'llash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Har xil turdagi iste'molchilar hamda sanoat korxonasi va zavodlarda ishlab chiqaradigan mahsulotlar talabi darajasidagi suvlarni yetkazib berishdan oldin talab qilingan suvlarni kimyoviy, termik va magnit maydoni usullari bilan yumshatish, tuzsizlantirish, chuchuklantirish va tozalash ishlari amalga oshiriladi.

Shahar va qishloqlarda davr talabidan kelib chiqib yakka tartibda qurilayotgan zamonaviy turdagi kotedj uylarning isitish qozonlariga yer ostidan olinadigan suvlarni talab darajasida yetkazib berish uchun yer osti qattiq suvlarini chuqur yumshatish ya’ni chuchuklashtirish va tuzsizlashtirish talab etiladi.

Hozirgi kunda har xil turda ishlab chiqarilayotgan zamonaviy xo’jalik biofiltrlari ayni muddaodir. Bu xo’jalik filtrlarining qulayligi shundaki, shu kecha-kunduzda zamon talabi bo’lgan yakka tartibda qurilayotgan zamonaviy turdagi kotedj va qavatli uylar, kolledj, maktablar uchun juda qulaydir.

Yakka tartibda qurilayotgan zamonaviy uylarning suvli isitish tizimlarida ishlatilayotgan qozonlar ikki maqsadda ishlatilmoqda. Shulardan biri qishqi faslda xonalarni isitish uchun bo’lsa, ikkinchisi esa yil davomida sanitar jihozlarni issiq suv bilan ta’minlash uchundir. Xo’jalik filtrlari zamonaviy talab darajasida qurilayotgan uy ham binolar uchun juda qulay qurilmadir [1.2.5.6].

Xo’jalik filtrlarini nafaqat uy joylarning sanitar jihozlarini davlat standarti darajasidagi suv bilan, kichik ishlab chiqarish tashkiloti, o’quv muassasalari, tibbiy klinikalar va boshqalarni xo’jalik-ichimlik, ishlab chiqariladigan mahsulot talabi darajasidagi suvlar bilan ta’minlashda ham ishlatish mumkin.

Ushbu turdagi xo’jalik filtrlari nafaqat qozonlarni yumshatilgan suvlar bilan ta’minlash uchun xo’jalikda ishlatiladigan barcha turdagi sanitar jihozlari uchun ham ishlatish mumkin, bu jihozlarga yetkaziladigan tarmoqni o’zida o’rnatish qulayligi bilan ham ajralib turadi.

Biz taklif qilayotgan xo’jalik filtrlari bundan mustasnodir. Bu filtrlarning qulayligi shundaki, ixcham, ishlatilishi qulay va keng maydonlarni talab qilmaydi va talab qilinadigan darajada suvlarni yumshatib beradi. Shuningdek, qattiq suvlardan terilarni quruqlashish seziladi. Yuvishta, yumshoq suvlarga nisbatan yuvuvchi mahsulotlarni ko’proq sarflashga to’g’ri keladi. Yumshatilgan suvlarning yana qulayliklaridan biri shundaki, ta’min va yaxna ichimliklarni tayyorlashda ta’min sifatlarini yaxshilash kiradi.

Bu filtrlar har qanday turdagi sanitar texnik jihozlarni ta’minlovchi va korxonada hamda tashkilotlarning suv uzatish va isitish tizimi tarmoqlarida o’rnatilib, har xil turdagi iste’molchilarning talab qiladigan sifatli ichimlik suvi darajasidagi ko’rsatkichlari bilan ta’minlab berishga asoslangan. Shu bilan birgalikda albatta bunday turdagi filtrlarni vaqti – vaqti bilan yuvib turish va sanitar gigiyenik, texnik nazoratlaridan o’tkazib turish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Современные технологии обработки воды. Том.1 Получение питьевой воды высокого качества. Алинкин В.Н., Анцкайтис А.В., Горинов А.П. и др. М.: Издательский дом Недр, 2014. 207 с.

2. Xushvaqtoy, B. O. (2023). YER OSTI QATTIQ SUVLARINI YUMSHATISH USULLARINING TAHLILI. *GOLDEN BRAIN*, 1 (2), 334–337.
3. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). SANOAT CHIQINDILARIDAN QAYTA FOYDALANISH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*, 2(5 (27)).
4. Sadikovna, B. G., & Farhadovna, K. (2020). Monitoring water consumption of the slate manufacturing plant. *Middle European Scientific Bulletin*, 5, 5-6.
5. Xushvaktov, B. O., Mirzayev, M. N., G‘ofurov, N. A., & Mirzabekova, U. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI SHLAMLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(18), 202-206.
6. Xolov, F., & Xushvaktov, B. (2024). KIMYO SANOATI OQOVA SUVLARINI TOZALASH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
7. Gadaev, A., & Boboeva, G. (2012). Clearing the Pipes: Providing Potable Water through Well Restoration. In *Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability* (Vol. 20, pp. 349-356). Emerald Group Publishing Limited..
8. Boboyeva, G. S., & Xushvaktov, B. O. (2024). SUT VA SUT MAHSULOTLARIGA ISHLOV BERISH KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 36-41.